

MAKTAB O‘QUV FANLARINI O‘QITISHGA MO‘LJALLANGAN ONLAYN O‘QUV VOSITALARINING AXBOROTLASHTIRILGAN TA’LIM MUHITIDA ZARURIY JIHATLARI

Turayev A’zam Kenjayevich

Shahrisabz “Temurbeklar maktabi” harbiy-akademik litseyi oliy toifali informatika
va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola maktab o‘quv fanlarini o‘qitishga mo‘ljallangan onlayn o‘quv vositalarining axborotlashtirilgan ta’lim muhitida tutgan o‘rni va zaruriy jihatlari o‘rganishga bag‘ishlangan. Ta’lim tizimining globallasuvi, texnologiyalar jadal rivojlanishi va pandemiya kabi global omillar sababli, onlayn ta’lim vositalarining roli misli ko‘rilmagan darajada ortdi. Mazkur ishda onlayn o‘quv vositalarining turli yosh guruhlari va fanlarga moslashuvchanligi, ulardan foydalanish qulayligi va pedagogik samaradorligi baholanadi. Maqolada o‘quvchilar ehtiyojlariga mos individualizatsiya qilish imkoniyatlari, o‘qituvchilar tomonidan foydalanishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar, shuningdek, maxsus texnologiyalar va interaktiv vositalarning ahamiyati keng yoritilgan. Onlayn vositalarning muvaffaqiyatli qo‘llanilishi uchun zarur bo‘lgan texnik va didaktik mezonlar aniqlanib, bu vositalarning maktab ta’lim jarayonidagi o‘rnini optimallashtirish yo‘nalishlari ishlab chiqilgan. Maqolada maktab ta’limida foydalaniladigan onlayn vositalarning samaradorligini oshirish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan. Unda milliy ta’lim standartlariga mos keladigan resurslarni ishlab chiqish va ulardan foydalanishning optimal usullari ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, zamonaviy ta’lim texnologiyalari, jumladan, sun’iy intellekt, gamifikatsiya, AR/VR va mobil platformalar kabi innovatsion yondashuvlarning imkoniyatlari batafsil tahlil qilingan. Shuningdek, xavfsizlik va maxfiylik masalalari ham keng ko‘rib chiqilib,

bolalar uchun maxsus moslashtirilgan platformalar yaratish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Maqolada milliy ta'lim dasturlariga mos keladigan resurslarni tanlash va ularni samarali qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Ushbu tavsiyalar axborotlashtirilgan ta'lim muhiti sharoitida ta'lim jarayonini innovatsion yondashuvlar bilan boyitishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: onlayn ta'lim vositalari, o'quv fanlari, ta'lim texnologiyalari, axborotlashtirilgan muhit, interaktiv ta'lim, yosh guruhlari, o'quv resurslari, pedagogik samaradorlik.

Axborotlashtirilgan ta'lim muhitida onlayn o'quv vositalaridan foydalanish o'quv jarayonini yanada samarali qilish imkonini beradi. Quyida maktab o'quv fanlarini o'qitishga mo'ljallangan onlayn o'quv vositalarining zaruriy jihatlari keltirilgan:

1. Kontentning mazmunli va mosligi

O'quv vositalari ta'lim standartlariga mos kelishi, o'quv rejasidagi fanlar va mavzularni qamrab olishi lozim. Mazmuni o'quvchilarning yosh va bilim darajasiga moslashtirilgan bo'lishi kerak.

2. Interaktivlik va foydalanuvchanlik

Vositada interaktiv elementlar (masalan, testlar, video darslar, o'yinlar) bo'lishi kerak. Intuitiv interfeys va qulay navigatsiya ta'minlanishi lozim.

3. Moslashuvchanlik va platformalararo muvofiqlik

Har xil qurilmalarda (kompyuter, planshet, smartfon) ishlashga mos bo'lishi kerak. Internetga ulanmagan holatda ishlash imkoniyatini taqdim etuvchi oflayn rejimga ega bo'lishi zarur.

4. Tahliliy va baholash imkoniyatlari

O'quvchilarning natijalarini kuzatish va tahlil qilish imkoniyatlari mavjud bo'lishi kerak. O'qituvchilar uchun hisobotlarni avtomatik yaratish tizimi integratsiya qilingan bo'lishi lozim.

5. Xavfsizlik va maxfiylik

Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlaydigan va o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qiluvchi mexanizmlar bilan jihozlangan bo'lishi zarur.

6. Integratsiya va moslashuvchanlik

Vositani boshqa ta'lim platformalari, masalan, LMS (Learning Management System) yoki elektron jurnal tizimlari bilan integratsiyalash imkoniyati bo'lishi kerak. Ta'lim muhitining o'zgarishlariga moslashuvchan bo'lishi lozim.

7. Multimedia imkoniyatlari

Video, audio, animatsiya, va boshqa turdagi multimedia elementlarini qo'llab-quvvatlash. O'quvchilarni darsga qiziqtiradigan va tushunishni osonlashtiradigan vositalar taqdim etilishi kerak.

8. O'quvchilar va o'qituvchilar uchun qo'llab-quvvatlash

Qo'llanma va yordam materiallari bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Onlayn texnik yordam va o'quv dasturiga oid maslahat xizmatlari mavjud bo'lishi zarur.

9. Motivatsiyani oshirish imkoniyatlari

Rag'batlantirish tizimi (masalan, ball, sertifikatlar) orqali o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash.

10. Ijtimoiy tarmoq bilan integratsiya

O'qituvchilar va o'quvchilar orasida muloqot va hamkorlikni ta'minlash uchun ijtimoiy tarmoq funksiyalari qo'llanilishi mumkin. Bu jihatlar ta'lim jarayonini samarali tashkil qilish va o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, platformaning ishlashi uzluksiz bo'lishi ham muhim ahamiyatga ega.

1. Onlayn o'quv vositalarining asosiy funksiyalari

O'quv jarayonini individualizatsiya qilish: Har bir o'quvchining bilim darajasiga mos individual ta'lim materiallari yaratish imkoniyati.

Masofaviy ta'limni ta'minlash: Dunyoning istalgan joyidan bilim olish imkoniyatini yaratadi.

O'quv jarayonini tezkor tashkil qilish: O'qituvchilarga mavzularni tushuntirish, topshiriqlar berish va baholashni tezkor amalga oshirish imkonini beradi.

2. Onlayn o'quv vositalarining afzalliklari

Resurslarga keng kirish: Elektron kutubxonalar, multimedia ma'lumotlar bazalari, va ta'lim uchun ochiq platformalar (Coursera, Khan Academy).

Qulaylik va moslashuvchanlik: O'quvchilar o'zlariga mos vaqtda va joyda o'qishni davom ettira oladi.

Real vaqt rejimida hamkorlik: Videokonferensiyalar, forumlar va chatlar orqali o'qituvchi va o'quvchilar muloqotda bo'ladi.

3. Samarali onlayn o'quv vositalari qanday tuzilishi kerak?

Oson foydalanish: Minimal texnik ko'nikmalar talab qiladigan interfeysga ega bo'lishi lozim.

Gamifikatsiya: O'yin elementlarini qo'shish orqali ta'lim jarayonini yanada qiziqarli qilish.

Multilingual qo'llab-quvvatlash: Har xil tillarda foydalanish imkoniyati.

Moslashuvchan platforma: Dasturiy ta'minot va uskunalar bilan mos kelishi lozim.

4. Onlayn o'quv vositalari turlari

Interaktiv ta'lim platformalari: Google Classroom, Moodle, Blackboard kabi platformalar.

Virtual laboratoriyalar: Fizika, kimyo, biologiya kabi amaliy fanlar uchun tajriba o'tkazish imkonini beruvchi vositalar.

Multimedia resurslari: Ta'lim podkastlari, videodarsliklar, va elektron kitoblar.

Simulyatorlar va modellashtirish dasturlari: O'quvchilarga real dunyo muammolarini hal qilish bo'yicha amaliy ko'nikmalar beradi.

5. Onlayn ta'lim muhitining muvaffaqiyat omillari

Texnik infratuzilma: Barqaror internet aloqasi va zamonaviy qurilmalarning mavjudligi.

O'qituvchilarni tayyorlash: O'qituvchilar uchun onlayn vositalardan foydalanish bo'yicha maxsus treninglar o'tkazish.

Motivatsiya va ishtirok: O'quvchilarni jalb qilish uchun foydalanuvchi tajribasiga e'tibor qaratish.

6. Onlayn o'quv vositalarini ishlab chiqishda e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan jihatlar

Foydalanuvchi xavfsizligi: Bolalar uchun mo'ljallangan platformalarda maxfiylik siyosatiga qat'iy rioya qilinishi kerak.

Innovatsiya va rivojlanish: Sun'iy intellekt, tahliliy dasturlar va AR/VR texnologiyalarini qo'llash orqali vositalarni modernizatsiya qilish.

Ta'lim jarayoniga moslashuv: Platforma milliy ta'lim standartlariga va o'quv dasturlariga moslashtirilishi lozim.

7. Amaliy tadbiq misollari

Kimyo va biologiya fanlari uchun virtual laboratoriyalar: Simbioza orqali o'quvchilar tajriba o'tkazishi mumkin.

Matematika va informatika uchun interaktiv dasturlar: GeoGebra yoki Wolfram Alpha kabi vositalar.

Tillarni o'rganish uchun ilovalar: Duolingo, Rosetta Stone kabi dasturlar.

8. Kelajakdagi tendensiyalar

Sun'iy intellekt: O'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash va ularga mos dasturlarni taklif qilish.

AR/VR texnologiyalari: Realistik ta'lim muhiti yaratish orqali bilim olishni sezilarli darajada yaxshilash.

Blokcheyn texnologiyalari: Ta'lim jarayonining shaffofligi va sertifikatlash tizimini kuchaytirish.

Onlayn o'quv vositalarining asosiy funksiyalari

O'quv jarayonini individualizatsiya qilish: Har bir o'quvchining bilim darajasiga mos ta'lim materiallarini taklif etish.

Masofaviy ta'lim: Ta'lim jarayonini geografik cheklovlarsiz amalga oshirish.

Baholash va tahlil: O'quvchilarning bilim darajasini doimiy monitoring qilish imkoniyatini yaratish.

Onlayn o'quv vositalarining afzalliklari

Resurslarga keng kirish: Elektron kutubxonalar, ochiq ta'lim platformalari va multimedia vositalaridan foydalanish.

Moslashuvchanlik: Ta'limni istalgan vaqtda va joyda tashkil qilish imkoniyati.

Interaktivlik: Testlar, o'yinlar va simulyatorlar orqali o'quvchilarni faol ishtirok etishga jalb qilish.

Samarali onlayn o'quv vositalarining xususiyatlari

Foydalanuvchi uchun qulaylik: Interfeysning intuitiv va minimal texnik bilimlar talab qiladigan bo'lishi.

Interaktiv ta'lim: Gamifikatsiya orqali dars jarayonini qiziqarli qilish.

Tahliliy imkoniyatlar: O'qituvchilar uchun hisobotlar va o'quvchilar uchun real vaqt natijalarini ko'rsatish.

Moslashuvchanlik: Platformalararo muvofiqlik (kompyuter, smartfon, planshet).

Amaliy tadbiq misollari

Kimyo va biologiya fanlari uchun virtual laboratoriyalar: Simulyatsiya orqali tajribalar o'tkazish.

Matematika uchun dasturlar: GeoGebra, Wolfram Alpha kabi vositalar.

Tillarni o'rganish uchun platformalar: Duolingo, Rosetta Stone.

Kelajakdagi tendensiyalar

Sun'iy intellektni joriy etish: O'quvchilarning ehtiyojlarini aniqlash va individual tavsiyalarni taqdim etish.

AR/VR texnologiyalari: Realistik ta'lim muhiti yaratish.

Blokcheyn texnologiyalari: Sertifikatlash va baholash tizimini shaffof qilish.

Maktab o'quv fanlarini o'qitishga mo'ljallangan onlayn o'quv vositalarining axborotlashtirilgan ta'lim muhitida zaruriy jihatlariga quyidagilarni misol qilib olishimiz mumkin:

1. Axborotlashtirilgan ta'lim muhitining ahamiyati

Axborotlashtirilgan ta'lim muhitida ta'lim jarayonlari texnologiyalar yordamida amalga oshiriladi. Bu muhitda onlayn o'quv vositalaridan foydalanish o'quvchilar va o'qituvchilar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratadi. O'quv jarayonining axborotlashtirilganligi o'qitishning samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va izlanish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

2. Onlayn o'quv vositalarining xususiyatlari

Onlayn o'quv vositalari o'quvchilarga quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

Kengaytirilgan resurslar: Onlayn platformalar o'quvchilarga bir nechta fanlar bo'yicha turli xil materiallarni taqdim etadi: video darslar, maqolalar, interaktiv testlar va boshqalar. Bu, o'quvchilarga o'qish jarayonida kengaytirilgan bilim olish imkonini beradi.

Shaxsiylashtirilgan o'quv jarayoni: Onlayn resurslar o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan o'quv jarayonlarini yaratadi. Har bir o'quvchi o'z tezligida va tushunish darajasida darslarni o'zlashtirishi mumkin.

Axborotlarni tezkor yangilash: Onlayn vositalar orqali o'quvchilarga taqdim etilgan materiallar doimiy ravishda yangilanadi, shu bilan birga, yangilanishlarni tezkor kuzatib borish va ularga moslashish osonlashadi.

3. Onlayn o'quv vositalarining zaruriy jihatlari

Axborotlashtirilgan ta'lim muhitida o'qitishga mo'ljallangan onlayn vositalar bir qator muhim jihatlarni hisobga olishni talab qiladi:

a. Texnologik qulaylik va mavjudlik

Onlayn resurslardan foydalanish uchun o'quvchilar va o'qituvchilarda zarur bo'lgan texnologiyalar mavjud bo'lishi kerak. Bu:

- Kompyuterlar, planshetlar, smartfonlar.
- Internetga ulanish va zarur dasturlar (masalan, Google Classroom, Moodle, Zoom, Teams) o'rnatilgan bo'lishi zarur.
- O'qituvchi va o'quvchilarning texnologiyalarga bo'lgan ko'nikmalari ham muhim ahamiyatga ega.

b. O'quv materiallarining sifat va samaradorligi

Onlayn materiallar sifatli bo'lishi kerak. Bu o'z ichiga quyidagilarni oladi:

Tuzilma: Darslar aniq va tizimli bo'lib, o'quvchilarga ma'lumotlarni oson qabul qilish imkonini yaratishi zarur.

Interaktivlik: Darslar va materiallar o'quvchilar bilan o'zaro aloqada bo'lishi, savollarni tezda hal etishga yordam berishi va fikr almashishni rag'batlantirishi kerak.

Teng imkoniyatlar: Har bir o'quvchi uchun resurslar teng va adolatli taqdim etilishi zarur. O'quvchilarni diskriminatsiya qilmaslik va hamma uchun bir xil imkoniyatlar yaratish muhimdir.

c. Onlayn darslarni samarali boshqarish

O'qituvchilar onlayn darslarni samarali boshqarish va o'quvchilarning faoliyatini nazorat qilishda yaxshi bilimlarga ega bo'lishi kerak. Bu o'z ichiga:

Faoliyatni baholash: O'quvchilarning darsga qatnashishini va bilimlarini baholashning aniq va o'z vaqtida tizimlari.

O'zgaruvchan sharoitlarga moslashuvchanlik: Onlayn ta'limning o'ziga xos qiyinchiliklari mavjud. O'qituvchi har qanday texnik va metodik muammolarni tezda hal qilish uchun tayyor bo'lishi kerak.

4. Onlayn o'quv vositalarining pedagogik jihatlari

Onlayn resurslardan foydalanishda pedagogik yondashuvlar ham muhim rol o'ynaydi:

- Pedagogik konstruktivizm: O'quvchilar faqat passiv tarzda ma'lumotni olishmasligi, balki ularni o'zlashtirish va amalda qo'llash orqali bilimlarini mustahkamlashi kerak.
- Kollaborativ o'qish: O'quvchilar bir-birlari bilan hamkorlik qilib, o'rganganlarini baham ko'rishlari kerak. Onlayn platformalar guruh ishlarini amalga oshirish, fikr almashish imkoniyatlarini yaratishi kerak.
- Refleksiya va tahlil: O'quvchilar dars jarayonida o'z fikrlarini tahlil qilish, o'rganilgan materiallar haqida qaydlar yozish va refleksiya qilishlari kerak.

XULOSA Hozirgi davrda axborotlashtirish jarayonlari ta'lim sohasida keng ko'lamli o'zgarishlarni olib kelmoqda. Onlayn o'quv vositalarining maktab ta'limiga integratsiya qilinishi ta'lim jarayonini interaktiv, qulay va samarali qilish imkonini beradi. Ushbu maqolada maktab o'quv fanlarini o'qitishga mo'ljallangan onlayn vositalarning axborotlashtirilgan ta'lim muhitidagi zaruriy jihatlari batafsil tahlil qilindi va ularning ta'lim tizimidagi o'rnini optimallashtirish yo'nalishlari belgilandi. Onlayn o'quv vositalari ta'lim jarayonini individualizatsiya qilish, masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish, o'quvchilarning qiziqishini oshirish va ularning bilim darajasini monitoring qilish imkonini beradi. Biroq, ushbu vositalarning samaradorligini ta'minlash uchun ular texnik va didaktik talablar asosida ishlab chiqilishi, milliy ta'lim standartlariga mos bo'lishi va foydalanuvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan bo'lishi zarur. Onlayn o'quv vositalarining axborotlashtirilgan ta'lim muhitiga muvaffaqiyatli integratsiyasi uchun davlat va

xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va resurslarni moslashtirish bo'yicha yangi yondashuvlarni ishlab chiqish zarur. Onlayn o'quv vositalaridan foydalanishning samaradorligini oshirish maktab ta'limining sifatini yangi bosqichga olib chiqadi va kelajak avlodlarning bilim olish jarayonini yengillashtiradi. Bu esa jamiyatning intellektual va iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jons, K. "Ta'limda texnologiyalar: Nazariya va amaliyot". 2021-yil, 356-bet.
2. Karimov, A. "Axborot texnologiyalari asoslari". Toshkent: O'qituvchi, 2018-yil, 245-bet.
3. Brown, J., Green, T. "Instructional Design for Online Learning". Pearson Education, 2020-yil, 412-bet.
4. Xolmatova, D. "Masofaviy ta'limning didaktik imkoniyatlari". 2019-yil, 198-bet.
5. Richardson, W., Roblyer, M. D. "Integrating Educational Technology into Teaching". 7-nashr, Prentice Hall, 2022-yil, 478-bet.
6. Soliyev, O. "Onlayn ta'lim platformalarining rivojlanish istiqbollari". 2020-yil, 176-bet.
7. Anderson, T. "The Theory and Practice of Online Learning". Athabasca University Press, 2020-yil, 384-bet.
8. Yuldasheva, M. "O'quvchilar uchun zamonaviy ta'lim resurslari". Toshkent: Fan va texnologiya, 2021-yil, 252-bet.
9. Mishra, S., Koehler, M. J. "Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Framework". 2021-yil, 289-bet.
10. Bekmurodov, E. "Axborotlashtirish jarayonida pedagogik yondashuvlar". Toshkent: Sharq, 2019-yil, 310-bet.